

БОЛЕЗНЬ ОСПЫ ИНДЕЙКИ

Сафарова Закия Тешаевна

Преподаватель кафедры Зоология и общая биология

Бухарский государственный университет.

Асадова Нилуфар Ёркиновна

Студентка 4-курса направления Биология

Бухарский государственный университет.

Аннотация. В статье приведены сведения об эпидемиологических заболеваниях животных, в частности, оспе птиц. Раскрыты оспа индеек, распространение, пути передачи, симптомы и методы лечения.

Ключевые слова: эпидемия, пандемия, оспа, инфекция, рана, РНК, вирус.

Среди животных возникают сезонные эпидемиологические заболевания. Одним из таких заболеваний является оспа. Оспа – одно из самых опасных заболеваний, которое может возникнуть у любой домашней птицы. Он может поражать не только кур и гусей, но и индюков, особенно индюшат. Это заболевание вызывается долгоживущим РНК-подобным вирусом. Вирус не погибает даже при температуре $+36^{\circ}\text{C}$ - -15°C .

При попадании болезни в организм она сразу повреждает слизистую оболочку, затем кожу, у птицы воспаляется горло. Инкубационный период составляет полтора месяца. Индейка может заболеть в любое время года. Но чаще всего оспа поражает питомцев осенью, когда организм ослаблен.

У индюков болезнь наблюдается так же, как и у другой домашней птицы. Первые признаки, очаги оспы появляются на слизистой оболочке и мягких тканях. Всего через сутки инфекция попадет в кровь и другие внутренние органы. Ветряная оспа очень быстро распространяется по всему телу и поражает все важные органы.

Оспа вызывается вирусом. Он очень устойчив. Даже в чистом помещении с благоприятными для птицы условиями есть информация, что вирус активен 158 дней. Жизнеспособность вируса, попавшего в перья индеек, сохраняется до 182 дней. На открытом воздухе вне здания вирус проявляет жизнеспособность в течение 2 лет.

*Повреждённая оспой слизистая оболочка глаза и мягкая ткань носа.
(по данным 2022 года сентябрь)*

Мы проводили наблюдения на 2-3-месячных индюках и 3-4-месячных цыплятах. Болезнь птиц – заразное заболевание. На мягких тканях, конъюнктивитах вокруг глаз, вокруг клюва и вокруг ноздрей наблюдались высыпания. У относительно слабых и молодых цыплят наблюдали дифтероидное слущивание слизистой оболочки полости рта.

Повреждённая оспой слизистая оболочка глаза и мягкая ткань носа, луче-локтевой сустав индейки.

Зараженных цыплят изолировали, раны обрабатывали 5% раствором йода, фулорцином, раствором Люголя, в воду и корм подмешивали Байтрил. Цыплята и индюки погибли на 30%, ели до самой смерти, случаев потери аппетита не было, даже когда ослепли от ран, искали еду и находили. Помимо лекарств, в их пищу подмешивали водоросли хлореллы и вареные овощные и фруктовые стручки. Повысилась жизнеспособность цыплят.

Зараженных цыплят изолировали, раны обрабатывали 5% раствором йода, фулорцином, раствором Люголя, в воду и корм подмешивали Байтрил. Цыплята и индюки погибли на 30%, ели до самой смерти, случаев потери аппетита не было, даже когда ослепли от ран, искали еду и находили. Помимо лекарств, в их пищу подмешивали водоросли хлореллы и вареные овощные и фруктовые стручки. Повысилась жизнеспособность цыплят.

Использованная литература.

1. «Ветеринарная вирусология» В. Н.Сюрин, Р. В.Белоусова, Н. В.Фомина. Москва 1991 г.
2. Сюрин В. Н., Самуйленко А, Я., Соловьёв Б. В., Фомина Н. В. Вирусные болезни животных // Москва 1998 г.
3. Белоусова Р.В. Ветеринарная вирусология М. 2007;
4. Белоусова Р.В. Практикум по ветеринарной вирусологии М. 2006;
5. Акбаев М.Ш., Водянов А.А., Косминков Н.Е. и др. Паразитология и инвазионные болезни животных: Учебник для вузов (под ред. док. вет. наук, проф. Акбаева М.Ш.). - М., 2001.
6. Лютинский С.И., Степин В.С. Практикум по патологической физиологии сельскохозяйственных животных. Учебник. - М., 2001.